

श्री बापुरावजी देशमुख प्रतिष्ठान, वर्धा संचालित
प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा
आयोजित
विद्यापीठ अनुदान आयोगद्वारा प्रायोजित
आंतरविद्याशाखीय एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र

भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

मंगळवार, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१०

शोधनिबंध संग्रह

संपादन व संकलन

प्रा. सुधाकर सोनोने प्रा. प्रियराज महेशकर
(चर्चासत्र समन्वयक)

संपादन सहाय्य

प्रा. मालिनी वडतकर
प्रा. अनंजय सोनटक्के

मार्गदर्शन

डॉ. रंभा सोनाये
प्राचार्या

अनुक्रमणिका

१)	डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या बीजभाषणाचा सारांश	-		
2)	Farm suicides: a 12-year saga	-	P. Sainath	01
३)	शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे समाजशास्त्र	-	डॉ. भा. ल. भोळे	०३
४)	प्रश्न समजला उमजणार केव्हा ?	-	चंद्रकांत वानखेडे	०७
५)	भांडवलशाहीचे आरिष्ठ व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या	-	अनिल जायभाये	१३
६)	आत्महत्या दशकातील विदर्भातील सहकारी बँकांचा शेतकऱ्यांशी संबंध.	-	प्रा. कमलाकर हणवंते	२५
७)	शेती, सिंचन व विकास धोरणाविषयी काही मुलभूत प्रश्न	-	प्रा. एच. एम. देसरडा	३० (अ)
८)	शेतकरी कर्जमुक्ती प्रश्न-वस्तुस्थिती आणि पर्याय	-	प्रा. र.पु. कुरुलकर	३१
९)	कृषी पतपुरवठा आणि कृषक कर्जबाजारीपण - एक दृष्टीक्षेप	-	डॉ. अंजली कुळकर्णी	४३
१०)	पश्चिम विदर्भातील आत्महत्या प्रवण गावांतील अल्प-भूधारकांच्या शेतीच्या दुरवस्थेच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या आखलनाचा अभ्यास.	-	प्रा. अविनाश शिर्के	५३
११)	मा. पंतप्रधानांना दिलेले निवेदन	-	विजय जावंधिया	६३
१२)	शेतकरी आत्महत्या व वास्तव	-	दिनकर चौधरी	६५
१३)	शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मानसिक पैलूही महत्वाचे	-	महावीर अक्कोळे	६९
14)	Farmer's Suicide in Vidarbha region of Maharashtra State : A myth or reality ?	-	P.B. Behere, A. P. Behere	71
१५)	शेतकरी आत्महत्या व महात्मा फुले यांच्या शेती व शेतकरीविषयक चिंतनाची प्रासंगिकता.	-	डॉ. शैलेन्द्र लेंडे	७५
16)	Special Report - Silent Sufferers	-	Bidisha Ghosal	78
१७)	होय, महाराष्ट्राने बळीराजाचा घातच केलाय !	-	पी. साईनाथ	८५
१८)	महाराष्ट्र ही शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी कशी ठरते ?	-	डॉ. नरेंद्र जाधव	८७
१९)	जाधव समितीची अशास्त्रीयता	-	डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले	९०
२०)	वस्तुस्थिती दडपणारा अहवाल	-	आर. रामकुमार	९५
21)	Political Economy of Agrarian Distress	-	K.C. Suri	97
22)	Farmer Suicides in Maharashtra	-	Srijit Mishra	104
23)	Why Do Farmers Commit Suicide ?	-	V. Sridhar	111
24)	Analysis of Farmer Suicides in Kerala	-	S. Mohankumar	118
25)	Beyond 'Crises' : Rethinking Contemporary Panjab Agriculture.	-	Surinder S. Jodhka	123
26)	Farmers Suicides and the Agrarian Crisis	-	A. Vaidyanathan	130
२७)	विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची कारणमीमांसा व शिफारशी	-	प्रा. चंदू पोपटकर	१३४
२८)	सामाजिक मुल्य संघर्ष और किसान आत्महत्या	-	प्रा. धनंजय सोनटक्के	१३६
२९)	जागतिकीकरण व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या	-	प्रा. उज्वला कावरे	१४२
30)	Increase in productivity- A means of Controlling farmers suicide.	-	G. Mudholkar / S. Khole	144
३१)	सत्यशोधक मुकूंदराव पाटील यांचे शेतकऱ्यांसंबंधी चिंतन	-	प्रा. एकनाथ मुरकुटे	१४८
३२)	शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व ग्रामीण कंगालीकरण	-	अजय दांडेकर	१५१
३३)	शेतकरी आत्महत्या व डॉ. आंबेडकरांच्या शेतीविषयक विचारांची प्रासंगिकता	-	प्रा. प्रियराज महेशकर	१५३

टिप : या अंकातील निबंध, लेख व मतांमधून व्यक्त झालेली मतेही संबंधितांची वैयक्तिक मते असून त्यांच्याशी प्राचार्या, समन्वयक, व प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा सहमत असतीलच असे नाही.

शेतकरी आत्महत्या व डॉ. आंबेडकरांच्या शेतीविषयक विचारांची प्रासंगिकता

- प्रा. प्रियराज महेशकर

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा

भारतातील सुप्रसिध्द पत्रकार पी. साईनाथ यांनी नुकतेच हिंदू दैनिकात प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार १९९७ ते २००८ सालापर्यंत भारतातील १,९९,१३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा संपाविलेली आहे. त्यातही आत्महत्या करून आपले जीवन समाप्त करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण हे सर्वाधिक (४१,४०४) आहे.^१ येथे महाराष्ट्र म्हणजे केवळ विदर्भ असा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. कारण महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण राज्याच्या इतर भागांशी तुलना करता ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते.

शेतकरी आत्महत्यांची उपरोक्त भीषणता पाहता केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून काही विशेष पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी घोषित करून आत्महत्या रोखण्यासाठी काही वरपांगी प्रयत्न केले जात आहे. पण मुळातूनच भारतातील शेतकरी व त्याची शेती याचा गांभीर्याने विचार होतांना दिसत नाही. शेती प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार स्वातंत्र्यपूर्व काळातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला दिसून येतो.

ब्रिटीश कालखंडाचा जर विचार केला तर त्याकाळातही शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय हलाखीची होती. पण त्यावेळी शेतकरी आत्महत्यांसारखा मार्ग अवलंबित नसत. ब्रिटीश काळातील शेतकऱ्यांच्या दुस्थितीचा प्रश्न सर्वात पहिल्यांदा 'शेतकऱ्यांचा आसूड' लिहून महात्मा जोतिबा फुले यांनी जगासमोर मांडला. पुढे महात्मा फुले यांनाच आपले गुरु मानणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुध्दा शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयी चिंतन केले.

'या देशात ८० टक्के लोक खेड्यात राहतात ते शेतात अती कष्ट करतात, उन्हा पावसात राबराब राबतात. इतके अपार कष्ट करून त्यांना पोटभर खायला मिळत नाही. अंगावर पुरेसे वस्त्र नाही की राहायला धड साधी झोपडी नाही. मुलांच्या साध्या प्राथमिक शिक्षणासाठी पुरेसा पैसा नाही. अशा गांजलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बघून बाबासाहेबांचे अंतःकरण फार दुःखी होई. भारतीय शेतकऱ्यांना किती हाल अपेष्टांचे जीवन जगावे लागते याची पुर्ण जाणीव बाबासाहेबांना होती. शेतकरी वर्गाचे, शेतमजुरांचे राहणीमान सुधारून त्यांचे जीवन सुखी व्हावे यासाठी बाबासाहेब धडपडत असत.'^२

सर्वप्रथम १९१८ साली डॉ. आंबेडकरांनी 'Small Holdings in India and their Remedies' या नावाने भारतातील शेतीच्या लहानलहान तुकड्यांवर लेख लिहून शेती प्रश्नांना हात घातला होता. शेतीचे लहान लहान विखुरलेले तुकडे शेतीच्या उत्पादनावर कसा परिणाम करतात या संदर्भातले विश्लेषण डॉ. आंबेडकरांनी प्रस्तुत लेखातून केले होते.^३

भारतीय जमीनधारणा पध्दतीचा दोष म्हणजे सरासरी जमीनधारणेचे प्रमाण कमी असल्याने बहुतेक जमीनधारकांना त्या जमिनीपासून कुटुंबाची गरज भागविण्याइतके पुरेसे उत्पन्न मिळू शकत नाही. शेती हा भारतीयांचा मुख्य व्यवसाय असल्याने शेतीचे भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रभावी स्थान असल्यामुळे जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जमिनीचा आकार किफायतशीर क्षेत्रापेक्षा लहान असून चालणार नाही. जमिनीचा आकार लहान असला तर जमिनीची उत्पादकता कमी होते असे

डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. तथापि जमिनीचा लहान आकार हे जमिनीच्या कमी उत्पादन क्षमतेचे एकमेव कारण असू शकत नाही असेही बाबासाहेबांना वाटत होते. शेतजमिनीची उत्पादकता तिच्या धारणक्षेत्राशी निगडित असल्यामुळे धारणक्षेत्र कसे असावे? हे सर्वप्रथम ठरविले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते जमिनीची किफायतशीरता केवळ धारणक्षेत्राशी निगडित नसते तर ती इतरही घटकावर अवलंबून असते. जमिनीसाठी लागणारे भांडवल, श्रम हे वाजवी दरात तसेच वेळेवर उपलब्ध झाले पाहिजेत. याचाच अर्थ किफायतशीर धारणक्षेत्राचा आकार ठरविताना त्या क्षेत्राची मशागत करण्यासाठी लागणारे घटक हे देखील विचारात घेतले पाहिजेत. त्यांचे वरील जमीन धारणेबाबतचे विचार 'कमाल जमीन धारणा' कायद्यामध्ये आढळून येते. ^४

उत्पादन खर्च वजा जाता राहिलेल्या उत्पादनावर कुटुंबाचा खर्च भागवू शकेल एवढे उत्पन्न देणाऱ्या जमिनीच्या आकारास 'किफायतशीर जमीन धारणा' म्हणावे की 'किफायतशीर जमीनधारणे' ची परिभाषा आंबेडकरांना मान्य नव्हती. त्यांच्या मतानुसार ही परिभाषा उपभोगावर तसेच उत्पादनावर अधिष्ठित असली पाहिजे. त्यांच्या मते शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोठे प्रभावी साधन आहे. शेतीकडे आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे तसेच अधिक उत्पादन होण्यासाठी शेतीची उत्पादकता वाढविली पाहिजे असे आंबेडकरांचे मत होते.

भारतीय शेतीची उत्पादकता केवळ आकारमानाशी निगडित नसून त्यात गुंतविण्यात येणाऱ्या भांडवलावर व शेतीत कसणाऱ्या शेतमजुरांच्या प्रमाणावर देखील अवलंबून असते व शेतकऱ्यांजवळ शेतीमध्ये कसण्यासाठी साधन सामुग्री पुरेशी नाही त्यामुळे शेतीत अधिकाधिक भांडवल गुंतविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लागणारा 'वाढावा' शेतीमध्ये निर्माण होण्यासाठी सरकारने शेतीमध्ये भांडवल गुंतविण्याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. भारतात वारसा हक्कामुळे शेतजमिनीचे तुकडीकरण झाल्याने शेतीची उत्पादकता कमी झाली आहे. त्यासाठी तुकडे बंदी करणे व जमिनीच्या तुकड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. मात्र एखाद्या शेतकऱ्याला अडचणीसाठी जर शेतीचा तुकडा विकावा लागला तर शासनाने विकण्याची परवानगी द्यावी असेही डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते गावातील सर्व जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन किफायतशीर क्षेत्रानुसार त्याचे भाग पाडावेत ते शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबांना कुळ म्हणून कसण्यासाठी द्यावेत. अशा पध्दतीने शेतीच्या एकूण निघणाऱ्या उत्पन्नातून उत्पादन खर्च व इतर देणी वजा जाता राहिलेला भाग सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे सर्वांना शासनातर्फे विभागून द्यावा. गावाच्या शेतीची वाटणी करताना जातीपातीचा विचार न करता सर्वांना त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रमाणाचा विचार व्हावा. या सहकारी शेती पध्दतीमुळे कोणी जमीनदार, कुळ भूमीहीन राहणार नाही. त्याचप्रमाणे शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारद्वारे शेतीला लागणारे पाणी, खते, बि-बियाणे, फवारणी, रसायने आदि, तसेच जमीन कसण्यासाठी गुरे-जनावरे, नांगर, वखर आदि साहित्य देऊन त्या मोबदल्यात सरकारने जमीन महसूल व भांडवली वस्तूवरील खर्च प्रत्यक्षपणे वसूल करावा. एवढेच नव्हे तर शेतीसंदर्भात सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून योग्य दंड वसूल करण्यात यावा. अशाप्रकारे त्यांची राष्ट्रीयकृत सहकारी शेतीची संकल्पना होती. डॉ. आंबेडकरांनी या योजनेला शासकीय समाजवाद असे म्हटले होते. ^५

जमिनीचे तुकडे थांबविण्यासाठी आणि जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. त्यासाठी शेतीमधील अतिरिक्त लोकसंख्या उद्योगधंद्याकडे वळविली पाहिजे, किंवा या लोकांना दुय्यम उत्पन्नाची साधने पुरविली पाहिजे. यासाठी ग्रामीण भागात शेतीवर आधारित उद्योगधंद्याचा विकास केला तर आजच्या औद्योगिककरणाच्या किंवा शहरीकरणाच्या समस्या दूर होऊन ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना आणि भूमिहिनांना रोजगार

मिळू शकेल. शेतीच्या आदानाच्या बाजूने अवजारे, खते, जंतुनाशके तसेच शेतीच्या प्रदानाच्या बाजूने तेल, साखर, कापड, डाळीच्या गिरण्या आदि बाबींचे अनेक कारखाने स्थापन करावयास पाहिजे. स्वतंत्र भारतातील ग्रामीण जीवनाचा स्तर उंचावण्यासाठी शासनातर्फे जे जे प्रयत्न करता येईल, त्याचा पाया हा सामाजिक न्याय असला पाहिजे यावर बाबासाहेबांचा विशेष भर होता. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शेतकरी व शेतमजुरांच्या हितासाठी निर्माण करणे आवश्यक आहे असे त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत होते. अशाप्रकारे शेती उद्योगाला ते औद्योगिककरणाशी जोडू पाहत होते.

१० सप्टेंबर १९३७ मध्ये बाबासाहेबांनी मुंबई विधीमंडळात खोती पध्दती रद्द करण्याविषयी विधेयक मांडले होते. १९४६ रोजी ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने बाबासाहेबांनी संविधान सभेला राज्ये आणि अल्पसंख्याक ह्या नावाचा एक मसुदा सादर केला. त्यामध्ये अल्पसंख्याक व अस्पृश्य यांच्या सामाजिक व आर्थिक संरक्षणाची एक योजना होती. यामध्ये शेतीसंबंधी काही महत्वाच्या बाबी होत्या.

१. शेतीला राष्ट्रीय उद्योग म्हणून सरकारने घोषित करावे.
२. शेती सरकारच्या मालकीची असावी.
३. शेतीचे सामुहिकीकरण करण्यात यावे.
४. शासन शेतकऱ्यांना मशागतीसाठी पैसा, बि-बियाणे, खते, रसायने पुरवतील.
५. शेतकरी शासनाला तो सर्व खर्च आणि निर्धारित महसूल कर जमा करतील.

अशाप्रकारे डॉ. आंबेडकरांनी राज्य समाजवादातगत सामुदायिक शेतीची संकल्पना मांडली होती.^६

सद्यस्थितीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारखा गंभीर प्रश्न पाहता डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील शेती व शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केलेले मुलगाामी चिंतन आजही प्रासंगिक असल्याचे आपणास म्हणता येते. डॉ. आंबेडकरांनी शेती प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने सुचविलेले जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण, सहकारीकरण किंवा सामुहिकीकरणाचे उपाय जर प्रत्यक्ष अंमलात आणले गेले तर सर्वच दृष्टीने शेती कसणाऱ्या कास्तकारांचा विकास घडून येईल हे मात्र निश्चित.

संदर्भ :

१. P. Sainath, 'Farm Suicides : १२ Years saga', The Hindu, Chennai edition, २५th Jan २०१०
२. राजेंद्र काटकर, 'एकविसाव्या शतकातील आंबेडकरवाद', सुधीर प्रकाशन वर्धा, मे २००९, पृष्ठ क्र. १६८
३. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, 'डॉ. आंबेडकर यांचे भारतीय शेतीविषयक विचार', डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, १९९३, पृष्ठ क्र. ३७९
४. राजेंद्र काटकर, उनि., पृष्ठ क्र. १६९
५. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, उनि., पृष्ठ क्र. ३८८
६. राजेंद्र काटकर, उनि., पृष्ठ क्र. १७५-१७६
